

QARAQALPAQ TILI ÁSKERİY LEKSİKASINIŃ MORFOLOGİYALÍQ QURILÍSI

Bekbosinova Gawhar¹, B. Ubaydullaev²

¹Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, qaraqalpaq filologiyası hám jurnalistika fakulteti, 2-kurs magistranti

²Ilmiy basshısı: P.i.k.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529605>

ANNOTACIYA: Bul maqalada qaraqalpaq tili áskeriy leksikasınıń morfoloģiyalıq qurılısı úyrenilgen. Áskeriy atamardıń túbirge qosımtalar qosılıwı arqalı hár túrli ózgerislerge ushırıp jańa mánili sóz jasalıw usılları analizlendi.

GILT SÓZLER: morfoloģiyalıq usıl, atlıq, feyil, sanlıq, kelbetlik sóz shaqapları, affiksaciyalıq usıl.

Morfoloģiyalıq usılda sózdiń tiykarına qaraqalpaq tiliniń sóz jasawshı qosımtaları jalǵanıwı arqalı jańa birlik jasaladı. Morfoloģiyalıq usıl menen sóz – terminiń jasalıwı tildiń grammatikalıq normaları tiykarında iske asadı. Bunda sózden definetivlik arnawlı atamanı payda etiwde qosımtalar xızmet qıladı. Anaw ya mınaw sózden affikaciyalıq jol menen sáykes uǵımdı anıqlawshı terminlik birlik dóreydi. Bul usıldı affiksaciyalıq usıl dep te ataydı.

Áskeriy atamalar kóbinese sóz jasawshı qosımtardıń atlıq hám feyil sózlerge jalǵanıwınan jasaladı. Bul affiksler tómendegiler:

1. **-shı/-shi** qosımtası túrkiy tillerinde de sonıń ishinde qaraqalpaq tilinde de sóz jasawda aktiv qollanılatuǵın hám semantikalıq mánisi hár tárepleme keń qosımtardıń biri. Bul affiksler kópshilik áskeriy atamalarǵa jalǵanıw arqalı sol áskeriy texnikanı basqarıwshı adamlardı ańlatatuǵın terminlerdi payda etedi. Bul termin sırttan kirgen sózdiń tilimizdiń affikslik sistemasın qabıllaw jolı menen morfoloģiyalıq usılda jasalǵan. Máselen, *avtomatshı, artileriyashı, atıwshı, broneboyshı, bombalawshı, gúzetshı, gózlewshı, dalnomershi, zenitshı, minometshı, pulyometshı, desantshı, signalshı, , topshı, frontshı* sıyaqlı rus tili arqalı ózlestirilgen ayırım áskeriy atamalarǵa qosılıp jasalǵan, biraq bul sózlerdiń ayırımları házirgi qaraqalpaq tilinde kúndelikli turmıs talabına bola birazları jiyi qollanılmaydı.

-shı,-shi qosımtası áskeriy leksikada júdá ónimli qollanıladı. Máselen: Tań aldında yawmıtlar tolıq uyqıǵa ketken waqtında, olardıń **gúzetshilerin** sezdirmeý qolǵa alıp, hámme birdey “Ya Alla!” dep súren salıp, birden hújim baslaydı. [2:76]

2. **-lıq/-lik** qosımtası áskeriy atamalarǵa jasawda ónimli qollanıladı. Bul qosımtaları atlıq, kelbetlik sózlerge jalǵanıw kásip atları menen bigelikte málim

bir abstrakt halatni atin bildirishni sozlerdi jasad. Misali: **asker-lik, komandir-lik, snayperlik, koshpeli patrulliq, huquqbuzarlik profilaktikasi, jamiyetlik tartip** t.b. Bul affiks dorendi sozlerge qosilip jana manidegi terminlerdi jasad: Maselen: Nokis qalasi aymagindagi makan puxaralar juyinlarinda, adamlar kop juyinalatugin orinlarda **jamiyetlik tartipti** saqlaw, **huquqbuzarlik profilaktikasi** boyinsha **koshPELLI patrulliq toparlarda** xizmet waziypasin atqaradi. [3:1]

T.Tursunova -lik affiksi haqqinda tomendegi pikirlerdi bildiredi: “bu affiks birar buyum uchun xoslangan, ma’lum o’lchovda mo’ljallangan buyum va buyumning qismlari nomini yasaydi.”

3. **-is -is, -s** atliq jasadishni qosimta. Olar feyil tubirine jalganip, istin natijesinde payda bolgan abstrakt ugm atamalarin bildiretugin askeriy terminlerdi jasad. Misali: **bekinis, jenis, topilis, ayqas** t.b. Misali:...Iyshan qala qorganina kelip **bekinis** jasad. [2:75]

4. **-ma, -me, -pa, -pe, -ba, -be** feyillerden atliq soz jasadishni onimli qosimtalardan esaplanadi. Olar jardeminde bildirilgen hareketke tiyisli bolgan tusinik atamasin bildiretugin terminler jasad: **basqarma, pistirma, birlespe**, ham tagi basqa. Maselen: Onda Milliy gvardiya basshilar, **Qorgaw basqarmani** Veteran keñesi agzalari, barshe juyinalgan xizmetkerler arqan tartisw, tas koteriw, “Makarov”pistoletin, “Kalashnikov” avtomatin toliqsiz boleklerge ajratiw, juyinaw ham basqa da, sport turleri boyinsha oz epshilliklerin korsetip, jeniimpazlar ministrlik tarepinen ilyiqli silyliqlandi. [3:3]

5. **-li/-li** tiykarinan kelbetlik jasadishni affiks bolip esaplanadi ham qanday da bir belgige iyelikti bildiredi. Usi manisti bildiretugin askeriy tusinik atamalarin jasad: flagmanli samolyot,5,45 kalibrli, jelqomli keme, atli asker, t.b. Maselen:- Siz zveonin komandiri menen birge **flagmalı** samolyottan bolasiz ba?[1:323]

Solay etip, qaraqalpaq tilindegi morfologiyaliq usul askeriy atamalardin ishki mumkinshilikler arqali jasalawinin en onimli bir usuli esaplanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Даўқараев Н. Шығармаларыиыц толық жыйнагы Т. I. Нөкис. „Қарақалпақстан, 1968.
2. Нызанов М. Қарақалпақлар. I Том. Нөкис «Билим », 2021,
3. “Timishliq saqshısı” gazetası.2021-j,Nº8, 8-b.